

Индивидуальный проект на тему «Pityrogramma Link» по курсу «Компьютерные технологии в биологии» (автор – А.В. Ваганов) <https://stepik.org/course/60859>

Автор: Elizaveta Glushkova

Pityrogramma Link - небольшой род тропических, наземных, вечнозеленых папоротников объединяющий около 28 видов.

Рис.1. Карта распространения представителей рода Pityrogramma Link

Встречается в Северной Америке, Центральной Америке, Южной Америке, на Галапагосских островах, также встречаются в Африке (включая Мадагаскар) и в тропической Азии;

Высота 60 - 150 см. Корневище ползучее. Вайи мономорфные, сгруппированные. Перья многочисленные, вершина заостренная. Сорусы вдоль жилок, но не до кончиков жилок. Спорангии, содержащие 32 или 64 споры. Споры коричневые, четырехгранно-шаровидные. Гаметофиты голые.

Вид *Pityrogramma calomelanos* имеет ряд уникальных особенностей его спорофиты обладают способностью к накоплению мышьяка, что делает ее важным видом для рекультивации мышьяк-содержащих субстратов на отвалах шахт. *P. triangularis* (Kaulf.) Maxon содержит широкий набор флавоноидов и алкалоидов, **востребованных** в медицине и сельском хозяйстве. Папоротники этого рода также широко используются в декоративных целях.

Рис.2. Внешний вид Pityrogramma calomelanos

Рис.3. Внешний вид Pityrogramma calomelanos

```
MW138192.1 Pityrogramma calomelanos voucher J.H. Nita 816 (UC CR) rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
KY099843.1 Pityrogramma calomelanos isolate KMG0001 rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
KM008142.1 Pityrogramma ochracea voucher Aranjó 4253 (MO) rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
AF336104.1 Pityrogramma trifoliata rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast gene for chloroplast product
KM008145.1 Pityrogramma trifoliata voucher Rodfelfs 3658 (DUKE) rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
KM008143.1 Pityrogramma presliana voucher Rodfelfs 3664 (DUKE) rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
EF452166.1 Pityrogramma austroamericana rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
EF473711.1 Pityrogramma calomelanos rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
MW620289.1 Pityrogramma ebenea voucher Eric Schnappelt 1646 (MEXU US) rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
EF452167.1 Pityrogramma jamesonii rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
KM008144.1 Pityrogramma sp. Rodfelfs 3608 rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
KJ416343.1 Pityrogramma chlorochloa voucher Prado 2178 (SP) rbdlose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcl) gene partial cds chloroplast
```

Рис.4. Филогенетическое древо рода Pityrogramma